

**POLIMORFISMO DO HELICÍDEO *OTALA LACTEA* (MÜLLER 1774)
EM RELAÇÃO À SUA GENÉTICA.
POSIÇÃO SISTEMÁTICA DESTA ESPÉCIE E AFINS**

R. M. Albuquerque de Matos*

1. Introdução: o polimorfismo em geral e no caso de *Otala lactea*.

A principal finalidade deste trabalho consiste no estudo do polimorfismo de *Otala lactea* (Müller 1774) como assunto de interesse em si próprio, como base para estudos genéticos e para comparação com o polimorfismo de outras espécies de helicídeos, especialmente *Helix aspersa* Müller 1774. Como existe alguma confusão acerca da posição de *O. lactea* em relação a espécies afins, este problema terá também que ser considerado, para clarificação do objecto de estudo.

Do ponto de vista biológico, o polimorfismo constitui uma das propriedades mais interessantes das espécies que o mostram: é uma variação fina, a acrescentar, complementar ou substituir os outros tipos de variação taxonómica, correspondentes à distinção de subespécies, raças ou variedades.

Como se sabe, o mais habitual é as espécies serem monomórficas, isto é, apresentarem um tipo geral, morfológico e pigmentar. O monomorfismo pode ser imputado aos efeitos da selecção natural, a qual actua no sentido de adequar as propriedades das espécies ao ambiente em que vivem, de modo a realizarem as suas funções vitais com eficiência.

Todavia, não há nenhuma espécie, desde que a área ocupada não seja muito restrita, que não apresente variação. A maior parte da variação é de ordem bioquímica e fisiológica, manifestando-se nas proteínas e outros componentes celulares ou dos líquidos circulantes, assim como nos detalhes das funções a nível celular e sub-celular. Esta variação é de ordem críptica — não é aparente à observação visual e necessita análises apropriadas para ser detectada.

A variação aparente origina, na sua manifestação mais elementar, formas e variedades, assim como, a níveis sucessivamente englobantes, raças locais, raças geográficas e subespécies. O polimorfismo distingue-se destes tipos de variação, usualmente existentes nas espécies monomórficas, porque tem uma distribuição fina: vários morfos ou variantes estão presentes lado a lado na mesma área. As subespécies e os outros tipos de variação subespecífica têm uma base geográfica. O polimorfismo, embora possa diferir nas suas manifestações de uma para outra subárea dentro do habitat da espécie, não tem esta base. Em princípio, a variação devida ao polimorfismo toma dois aspectos, presença exclusiva de certos morfos em certas subáreas, e frequência relativa dos morfos presentes nas várias subáreas.

* Centro de Genética e Biologia Molecular do I.N.I.C. Av. Prof. Gama Pinto 2, 1699 Lisboa Codex, Portugal.

Pensa-se que o polimorfismo representa uma adaptação fina quanto aos caracteres aparentes, ao passo que essa adaptação, nos casos de monomorfismo, fica limitada principalmente aos caracteres crípticos. As espécies polimórficas têm uma variação equivalente a esta nos seus caracteres crípticos, além da variação aparente nos diversos morfos (ALBUQUERQUE DE MATOS & SERRA, 1984; ALBUQUERQUE DE MATOS, 1985).

Otala lactea apresenta um polimorfismo não tão acentuado como o de *Helix aspersa* ou o de *Cepaea nemoralis*, outros dois helicídeos da nossa fauna. No entanto, a variação que diz respeito às bandas não é menos diversificada do que a destas duas últimas espécies, tipicamente muito polimórficas.

A distinção das variantes ou morfos do polimorfismo, resulta mais precisa quando se estuda conjuntamente a genética dos caracteres que lhe dizem respeito (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1985).

Esse estudo está a ser feito para *O. lactea*, com resultados que continuam a ser obtidos (a espécie é de amadurecimento reprodutor bastante lento, em regra dois anos, mas podendo ser três) mas que permitem já a individualização genética dos caracteres básicos, cada um dos quais, ou em conjunto, constituem as variantes dos morfos.

Quanto ao outro problema a tratar no presente trabalho, a distinção de *O. lactea* em relação a espécies vizinhas, será sucintamente discutido na secção seguinte.

2. *Otala lactea*, *O. punctata* e formas relacionadas

Otala lactea (Müller 1774) é uma designação específica geralmente empregue em estudos de fisiologia e de ecologia para designar a espécie de que aqui me ocupo. Em regra as pessoas que fazem estes tipos de estudos não se preocupam com a sinonímia ou as distinções sistemáticas entre esta espécie e outras similares ou coincidentes. Pesquisa bibliográfica demonstra que formas semelhantes aquelas que encontro no estudo do polimorfismo, e também da genética, do *Otala* existente em Portugal são designadas como pertencentes à espécie *punctata*.

Originariamente MÜLLER em 1774 deu sucintas diagnoses para *Helix lactea* e *H. punctata*. Mais tarde, em trabalhos detalhados (por exemplo BOURGUIGNAT, 1864) são descritas como incluídas em *lactea* formas com bandas escuras, que podem ser sólidas, ou ornamentadas com pontuações ou finas marcas brancas. Estas bandas podem ser separadas ou mais ou menos fundidas. Por outro lado, são atribuídas à espécie *punctata* as formas sem bandas, ou com bandas mas estas não têm margens nítidas e podem ser densamente pontuadas por pontos ou marcas esbranquiçadas. Formas albinas são incluídas no *lactea*: dois tipos de albinos, um em que a estrutura das bandas ainda é aparente, outro com a concha uniformemente leitosa.

Ora, nos estudos do polimorfismo e genéticos a que tenho procedido, verifico que aparecem lado a lado nas mesmas populações e, o que é mais, em descendências individuais de certos casais, formas atribuídas a *lactea* e formas atribuídas a *punctata*. Dos estudos genéticos conclui-se sem qualquer dúvida que as formas *lactea* e as formas *punctata* do *Otala* existente em Portugal, pertencem a uma única espécie.

O melhor critério para distinguir espécies é o chamado biológico: as espécies estão reprodutivamente separadas, isto é, os genes de uma espécie não passam para outra, porque os animais de espécies biologicamente distintas, ou não se cruzam uns com os outros ou, se ocasionalmente ainda se cruzam, as suas descendências não são férteis, pelo que a mistura de genes resultante dos raros cruzamentos inter-específicos não se perpetua em sucessivas gerações.

Quando aparecem formas distintas em segregações genéticas e isso se repete em sucessivas gerações, conclui-se seguramente que as distintas formas pertencem a uma só espécie. Este é o caso das formas *lactea* e *punctata* que analisei até agora, várias das quais estão representadas nas Estampas inclusas no presente trabalho. É de crer que estas conclusões se aplicam igualmente a formas semelhantes existentes em outras regiões do habitat destas supostas duas espécies e que realmente devem ser só uma.

A diagnose original da espécie *lactea* vem na página 19 do vol. II de MÜLLER, enquanto que a diagnose da suposta espécie *punctata*, vem na página 21. Por esta prioridade descritiva e porque o nome específico *lactea* é o mais usado em trabalhos de fisiologia, ecologia, etc., assim como é mencionado este nome em referências à introdução destes caracóis em diversos países (por ex. SOLEM, 1974), conclui-se que o círculo de formas *lactea* mais *punctata* deve ser considerado como formando uma espécie designada *lactea*.

Outra questão respeitante à espécie *lactea* (incluindo as formas *punctata*) refere-se à designação do género. Originalmente MÜLLER incluiu esta espécie e outros helicídeos no género *Helix* L. Como é sabido, os enormes géneros dos primeiros sistematas tiveram que ser divididos e sub-divididos, por vezes com boas razões, outras vezes com base em razões de duvidosa validade, incluindo talvez o gosto de ficar o nome da pessoa associado à nomenclatura sistemática. O nome genérico *Otala* foi proposto em 1817 (SCHUMACHER). Mais tarde, em 1850 (ALBERS) foi proposto o género *Archelix* e ainda mais tarde, em 1915, o género *Eobania* (P. HESSE). Segundo GERMAIN (1930) o género *Archelix* distingue-se nitidamente de todos os outros helicídeos pela posse de uma glândula especial, a glândula de Hesse, volumosa, localizada na parte anterior do manto e de função desconhecida. GERMAIN indica como pertencendo ao género *Archelix* a espécie *apalolena*, sendo este nome específico devido a BOURGUIGNAT (1867). Este último autor menciona três espécies que considera vizinhas mas distintas: *Helix apalolena*, *H. lactea* e *H. punctata*; no entanto, as características que descreve para estas supostas três espécies, e referentes a caracteres da concha assim como do aparelho reprodutor, parecem ser antes graduais do que nitidamente distintivas.

Em trabalhos de ecologia sistemática e biogeografia, *apalolena* é mencionada como forma de *Archelix punctata*, presente na região do Roussillon, no sul da França, adjacente aos Pirinéus (SACCHI, 1954). Por outro lado, esta mesma forma (existente também na Córsega) é para o mesmo habitat do sul da França designada como *Otala apalolena* (REAL & TESTUD 1980; REAL & REAL-TESTUD, 1983).

Pelas descrições e por figuras publicadas, as formas *apalolena*, que têm a boca da concha nitidamente pigmentada e as bandas não-sólidas, mas antes pontuadas

por granulações claras ou divididas em linhas, são similares a formas *punctata*, como as que tenho obtido nas segregações genéticas acima referidas. Parece possível, portanto, que *apalolena* seja uma raça geográfica, ou uma subespécie, da espécie *O. lactea*, tal como esta é delimitada pelo estudo do polimorfismo e das segregações genéticas referidas no presente trabalho.

Seria interessante estudar por meios genéticos se *apalolena* realmente pertence à espécie *O. lactea*. Talvez não haja muitas oportunidades para fazer este estudo no futuro, porque as populações de *apalolena* em França estão em forte rarefacção. Trata-se de um dos helicídeos legalmente protegidos: proibida completamente a sua apanha na França (REAL & TESTUD, 1980).

Quanto à pertinência das designações genéricas referentes ao conjunto de formas *lactea-punctata-apalolena*, seria desejável que a distinção baseada na posse da glândula de Hesse fosse novamente estudada, tendo em vista os resultados recentes, incluindo os que aqui estou a referir. Detalhes da anatomia do aparelho reprodutor, se possível relacionados com morfos geneticamente caracterizados, deveriam também ser incluídos nesse estudo.

Um género próximo de *Otala* é o de *Eobania*. A espécie *E. vermiculata* (MÜLLER 1774) não foi assinalada até agora em Portugal, mas é de relativamente larga distribuição circum-mediterrânica e é dada como existindo na Espanha, até à, ou incluindo em parte, a Andaluzia (SACCHI, 1958).

Segundo GERMAIN (1930), o género *Eobania* não apresenta glândula de Hesse, nem o interior da abertura da concha pigmentado, características que realmente merecem ser consideradas distinções a nível genérico. Seria interessante verificar bem a distribuição de *E. vermiculata* em Espanha, incluindo no estudo a ecologia desta espécie, para tentar compreender porque não terá alargado o seu habitat até ao sul de Portugal. O polimorfismo de *E. vermiculata* e possivelmente no futuro também a genética desta espécie (se entretanto vier a obter mais formas e indivíduos) poderão ser estudados.

3. Polimorfismo da concha de *Otala lactea*

As descrições sistemáticas desta espécie costumam referir-se a variação na cor de fundo da concha e no número e cor das bandas (por ex., NOBRE, 1941).

A cor de fundo é descrita, em regra, como indo desde o branco a castanho escuro, e as bandas, podendo ou não fundir-se, como sendo nítidas ou mais ou menos obliteradas por pontuações claras. A parte interna da abertura da concha é referida como sendo muito pigmentada, geralmente negra, e o bordo da abertura ou peristoma como branco ou pouco pigmentado.

Pelas descrições sistemáticas, não fica a fazer-se uma ideia aproximada do polimorfismo desta espécie e poucos são os autores que consideram as variedades que ela pode mostrar. Porém, mesmo nestes casos (por ex., WESTERLUND, 1889) as variedades não cobrem toda a gama de variantes que tenho examinado. Assim, não creio que seja relevante fazer aqui uma resenha das variedades que têm sido distinguidas, para as comparar com o polimorfismo que vou considerar e que diz respei-

to à forma da concha e cor de fundo desta, assim como a ornamentação, às bandas quanto a pigmentação e número, e à pigmentação da abertura.

Forma da concha. Em regra a concha de *O. lactea* é larga, deprimida, com a espira pouco saliente, tendendo as cinco voltas a ficar no mesmo plano. Quando jovem, concha com três voltas e diâmetro máximo cerca de 12-15 milímetros, a periferia (ou equador) da concha é nitidamente angulosa, tornando-se depois arredondada nas voltas seguintes.

Esta forma achatada da concha é a mais usual, mas há também uma forma globosa, nitidamente mais alta, ficando então a concha com aspecto que lembra a de *C. nemoralis*. Na forma globosa a relação altura/diâmetro máximo é de 0,70 a 0,80, enquanto na forma deprimida esta relação é de 0,50 a 0,60 (cf. Figs. 11 e 12, Estampa II).

Observei esta forma mais caracteristicamente em segregações de laboratório, mas existe também em populações naturais, e é mencionada como variedade por alguns autores (por ex. WESTERLUND, 1889, var. *esquerriana*). À forma globosa da concha corresponde uma abertura menos alongada, portanto a tender para circular.

Geneticamente a forma globosa mostra ser recessiva, embora o carácter se possa manifestar atenuadamente em parte dos heterozigotos. Está ainda em estudo se se trata de uma característica devida só a um gene, ou se intervêm modificações, para alterar as segregações. É digno de nota que a forma globosa tende a corresponder a caracóis mais pequenos. Nos adultos, com concha deprimida, o diâmetro máximo é em regra 30 a 35, podendo chegar aos 40 milímetros; quando a concha é globosa, este diâmetro anda à volta de 25-27 milímetros.

As descrições de *O. lactea* mencionam concha imperfurada como característica de espécie, mas é frequente encontrarem-se conchas com a abertura umbilical não obliterada.

Cor de fundo. A cor de fundo da concha é observável no espaço entre as bandas e na região peri-umbilical. Quando existem bandas, é principalmente a coloração destas que sobressai e tende a dar a impressão visual da cor. A verdadeira cor de fundo da concha de *O. lactea*, portanto com exclusão da componente com que a cor das bandas contribui para uma impressão geral da pigmentação desta espécie, pode ser desde esbranquiçada a castanha mais ou menos escura.

Até agora não observei cores de outros tipos, amarelo ou vermelho, como há noutras espécies de helicídeos. As Estampas I e II mostram alguns tons de cor de fundo da concha.

Completa ausência de pigmentação na concha é característica dos albinos; porém, os albinos têm o manto pigmentado, e os olhos são também mais ou menos pigmentados. Outra característica dos albinos é a concha ser coberta por um periostracum também incolor, enquanto que as conchas pigmentadas são cobertas por um periostracum amarelado ou mais ou menos acastanhado.

As conchas albinas são, como é o caso também de *Helix aspersa*, devidas a um alelo recessivo simples do gene que determina a pigmentação de toda a concha: cor de fundo, bandas e abertura.

O número de genes que determinam a cor de fundo, portanto quando o animal não é albino, está em estudo e não é fácil de decidir, porque é como se houvesse uma gama contínua de cores, que são:

1. Branco marfim, com tom levemente amarelado devido ao periostracum. Esta cor corresponde a falta de pigmento no ostracum.

2. Branco acinzentado, ou, quando mais intenso, uma cor cinzenta clara. Esta cor parece ser mais devida à textura do ostracum do que a um pigmento especial.

3. Cor camurça, desde neutral ou bege, a camurça amarelada. Esta cor é reforçada pelo tom devido ao periostracum, e é a mais frequente.

4. Cor já nitidamente castanha, mas clara. É também uma cor relativamente frequente, embora menos que a cor camurça.

5. Cor castanha média a escura. O castanho escuro, cor de canela, é raro.

Estas cores poderão talvez ser devidas a um só tipo de pigmento, com diferentes concentrações e diversos graus de agregação dos respectivos grânulos. A cor do periostracum costuma ser devida a pigmentos quinólicos presentes na cutícula que cobre a concha.

As cores claras parece serem dominantes sobre as cores escuras de fundo da concha.

Ornamentação da concha e *fascia albata*. O que pode ser chamado ornamentação da concha é constituído por dois tipos de formações:

1. Espessamentos calcários que interrompem a coloração de fundo, e principalmente das bandas, ou a tornam nitidamente mais clara, de maneira que aparecem pontuações e curtos segmentos de recta mais claros, num fundo pigmentado. É sobretudo nas bandas que melhor se vem estas granulações e, portanto, a ornamentação. Os pontos ou curtos segmentos de recta tendem a dispor-se em séries, tanto longitudinal como transversalmente.

As séries transversais (perpendiculares às bandas) são mais aparentes quando se trata de pontuações mais segmentos finos e em muitos casos tendem a ser quase contínuas. É bastante raro que não existam tais ornamentações (Fig. 9, Estampa I). Por exemplo, numa série compreendendo exemplares provenientes de várias populações naturais, apenas 2 a 3% não mostram ornamentações. Em mais 4 a 5% dos casos, as conchas têm a ornamentação sob referência apenas nas primeiras voltas da espira. Todas as restantes conchas são ornamentadas com pontuações mais grossas ou mais finas, e mais ou menos coalescentes. As conchas albinas também têm este tipo de ornamentação.

As populações obtidas em laboratório mostram as mesmas ornamentações e está em curso a análise da respectiva determinação genética.

2. O segundo elemento do que pode ser considerado ornamentação é constituído por linhas levemente mais pigmentadas que o fundo e que, além de substituírem

as bandas quando estas deixam de ser sólidas ou estão ausentes, ficam no espaço entre as bandas, assim como abaixo da banda 5, no que já se pode considerar região peri-umbilical. Estas linhas são finas, mais ou menos varicosas e podem ser interrompidas pelo outro tipo de ornamentação devida a espessamentos calcários (ver Fig. 3, Est. I, e Fig. 7, Est. II).

Tanto quanto tenho observado, estas linhas existem em todas as conchas pigmentadas e mesmo nas albinas elas são bem aparentes, estando representadas pelas respectivas estruturas básicas, isto é, linhas hialinas.

Quanto à *fascia albata*, trata-se de uma zona branca ou muito clara, mais ou menos larga, que se situa imediatamente abaixo do bordo inferior da 3.^a banda, ou em equivalente posição quando essa banda não está presente. Pelo seu aspecto e por semelhança com as ornamentações granuladas, a *fascia albata* deve ser também originada por deposição de calcário mais compacto do que o do resto da concha (cf. Fig. 6, Est. I e Fig. 11, Est. II).

No conjunto das conchas de populações naturais a que me estou referindo, cerca de 30% apresentam *fascia albata*, desde relativamente larga (1,5 milímetros) até finas linhas. Nalguns casos parece haver uma formação semelhante nos espaços interbandas.

A frequência relativamente elevada da *fascia* é a favor de ter uma determinação genética de tipo dominante. Efectivamente, dados de cruzamentos que estão em estudo corroboram esta conclusão. As conchas albinas também podem mostrar *fascia albata*.

Bandas: número, largura, pigmentação e desenhos. Tipicamente a concha de *O. lactea* mostra quatro bandas mais ou menos intensamente pigmentadas, mas trata-se de uma concha basicamente pentateniada em que as 2.^a e 3.^a bandas estão fundidas, portanto de fórmula 1(23)45. Porém, este número é frequentemente alterado por operações de três tipos: fusão, divisão e perda total ou parcial (cf. Est. I).

A fusão de bandas pode ser completa, portanto todas as bandas fundidas numa faixa única, o que pode ocorrer em toda ou parte da última volta, ou apenas perto da abertura da concha. Se existe uma *fascia albata* larga, a fusão realiza-se em dois grupos, um englobando as bandas superiores e o outro as inferiores, ou seja fórmula (123)(45). No entanto, mesmo quando a pigmentação das bandas é muito intensa e os factores de fusão são fortes, a presença de uma *fascia* larga não impede a fusão total das bandas nos milímetros terminais da concha. Outros tipos de fusão já observados são 1(234)5 e (123)45.

Quanto à divisão das bandas, há a distinguir entre a presença de linhas pigmentadas no espaço entre duas bandas e a divisão propriamente dita destas. No limite, porém, quando as linhas são relativamente largas, ou a divisão reduz uma banda estreita — pode, em princípio, a distinção entre estas duas operações não ser fácil. Contudo na prática, é quase sempre possível distinguir entre fusão e divisão de bandas, mesmo quando estas são pouco pigmentadas ou estão obliteradas pela ornamentação acima referida.

No que diz respeito a perda de bandas, estas podem faltar completamente, o que é devido a um gene dominante que impede a formação das estruturas e a pigmentação das bandas, ou pode haver perda de uma ou mais bandas. Quando as bandas não se formam, usam ficar as linhas acima consideradas como fazendo parte da ornamentação. Casos extremos de falta parcial de bandas são o da presença de apenas uma banda, a 3 ou a 4, observadas até agora só em populações naturais (Fig. 8, Est. I).

A genética da perda parcial de bandas está em estudo, não se sabendo ainda se alguns casos podem ser de origem fenotípica. Por vezes a falta de bandas não é individualmente total, havendo antes uma redução considerável da intensidade de pigmentação de uma parte, em largura, de certa ou certas bandas (Fig. 10, Est. II).

Quanto à largura das bandas podem, numa primeira aproximação, distinguir-se três classes: bandas estreitas, médias e largas. É interessante que a este respeito as bandas superiores e inferiores se podem comportar diferentemente uma das outras, isto é, podem as bandas superiores ser largas e as inferiores ser médias ou estreitas, assim como o inverso.

A perda de uma ou mais bandas, diferenças na largura relativa destas, assim como diferenças na intensidade de pigmentação associada a presença de ornamentações e a bandas com bordos nítidos ou difusos, leva a vários tipos de heterosematismo, ou seja, conchas em que o aspecto da parte superior é diferente do inferior (CAIN, 1984). O heterosematismo mais frequente é aquele em que a parte inferior da concha mostra bandas negras, sólidas e de bordos nítidos e a parte superior bandas de pigmentação menos intensa, associada a ornamentações constituídas por numerosos grânulos ou pequenos traços mais claros, que dão a essas bandas aspecto difuso (Fig. 7, Est. II).

A pigmentação das bandas vai desde castanho muito claro, ou camurça, até negro bem nítido, passando por vários tons de castanho, uns neutros outros levemente avermelhados.

Como já foi dito, quando não há bandas pigmentadas, no seu lugar há séries de linhas escuras, mais ou menos varicosas, e que correspondem à estrutura básica das bandas. Por outro lado, a ornamentação devida a espessamentos calcários, pode dar a impressão de bandas de pigmentação fraca. Porém, quando a pigmentação das bandas é muito intensa, pode impedir completamente este tipo de ornamentação. Tanto quanto observei até agora, nas primeiras voltas da concha há quase sempre ornamentação sobre as bandas; correspondentemente, nestas primeiras voltas a deposição de pigmento não é, geralmente, tão intensa como pode ser na última volta. Geneticamente há para a pigmentação das bandas uma série de alelos de um gene.

Finalmente uma referência aos desenhos que pode formar a pigmentação das bandas. O mais vulgar são interrupções regulares da pigmentação, ficando a banda dividida numa série de blocos sucessivos (Fig. 10, Est. I). Este tipo de desenhos ocorre frequentemente nas primeiras voltas da concha e faz parte da ornamentação, porque as interrupções são formadas por segmentos calcários brancos ou mui-

to claros. Outros desenhos são puramente pigmentares: setas, chevrons e curtos prolongamentos das bandas, que melhor se referem por meio de figuras do que por palavras (cf. Est. II).

Pigmentação da abertura da concha e do perístoma. A abertura da concha nunca é circular, mas mais ou menos ovalar, tendo o respectivo bordo columelar espessado e prolongado de modo a tapar a abertura umbilical. No entanto, algumas conchas mostram uma abertura umbilical mesmo nos adultos bem calcificados. No conjunto de conchas de populações naturais a que temos vindo a aludir, a percentagem de conchas perfuradas é de 15% e em algumas populações obtidas no laboratório esta percentagem pode chegar aos 50%. Ver Est. II.

É típico de *O. lactea* ter o interior da abertura da concha pigmentado desde amarelado claro até negro intenso. Sempre tão pigmentada ou mais do que a abertura é a calosidade do bordo columelar. Juntamente com o pigmento, o animal deposita uma camada nacarada, brilhante, pelo que a abertura da concha fica caracteristicamente pigmentada e brilhante — cf. Est. II.

A coloração da abertura da concha pode ser diferente da das bandas, havendo conchas com bandas negras e abertura castanho claro ou cor de mel, e todas as combinações entre a cor da abertura e cor das bandas têm sido observadas.

Nas conchas dos caracóis adultos o bordo da abertura é espessado e mais ou menos revertido para fora e é geralmente esbranquiçado ou muito claro.

4. Discussão e comparação com o polimorfismo em outras espécies

É aparente pela descrição do polimorfismo acabada de fazer que a concha de *O. lactea* é bastante polimórfica, sobretudo quanto às características das bandas e ornamentação. A cor de fundo não é tão variável como nalguns outros helicídeos, nomeadamente o *Helix aspersa* e mais ainda o *Cepaea nemoralis*. Nestas duas espécies a cor de fundo pode ser basicamente amarela, vermelha ou castanha, com várias nuances destas cores e hereditariedade de tipo intermédio. O *nemoralis* pode ainda mostrar conchas brancas, como aliás também o *lactea*, cuja cor de fundo se limita, além de poder ser quase branca, a vários tons de beje e castanho.

Quanto às bandas, *O. lactea* é tanto ou mais polimórfico do que as outras espécies com que o estamos comparando. Os desenhos ornamentais das bandas que pode mostrar não se encontram nas outras duas espécies com que o estou a comparar. A variação na largura, número e fusão das bandas é tão complexa como a que se observa em *aspersa* e também, noutro aspecto, em *nemoralis*.

A ornamentação, constituída por calcificações e por linhas pigmentadas distintas das bandas, é característica de *lactea*; não existe no *nemoralis* e é de um outro tipo no *aspersa*, o qual mostra calcificações com aspecto muito diferente e não tem linhas pigmentadas na região peri-umbilical.

5. Consideração do polimorfismo na cartografia

A análise do polimorfismo aqui apresentada tem aplicação na cartografia e, quando estiver publicada a determinação genética de alguns dos vários caracteres

considerados, pode ser estudada a Ecologia Genética de *O. lactea*, tal como foi preconizada para *H. aspersa* (SERRA & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1984; ALBUQUERQUE DE MATOS & SERRA, 1984; ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987; SIMÕES & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987). Espero publicar em breve as conclusões fundamentais, quanto à determinação genética de vários dos caracteres individualizados no presente estudo.

De qualquer modo, antes mesmo que a genética dos caracteres considerados seja conhecida, pode a descrição do polimorfismo feita no presente trabalho servir para a cartografia de *O. lactea* e para relacionar a presença e frequência dos morfos distinguidos com factores ecológicos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Sr. Dr. PHILIPPE BOUCHET, do Museu Nacional de História Natural de Paris, fotocópias da bibliografia, que obtive pela amigável intervenção do Sr. LUÍS P. BURNAY, a quem fico devendo mais esta atenção.

Agradeço também ao Sr. J. M. PEDROSO DA SILVA a oferta de cinco exemplares de *Eobania vermiculata* que obtive da Itália e que, depois de dois anos de fraca actividade, vieram para o Laboratório de Helicídeos do Centro de Genética e estão a reproduzir-se com bons resultados.

THE POLYMORPHISM OF THE HELICID SNAIL *OTALA LACTEA* RELATIVE TO ITS GENETICS. SYSTEMATIC STATUS OF THIS SPECIES AND ALLIED ONES

SUMMARY

After the systematic status of *Otala lactea* and some allied species is discussed, the polymorphic variation of this species is described, the observable morphs being interpreted by reference to their underlying genetic constitution, which is also being studied. As to the systematic status of *O. lactea* it is shown that this species presents in Portugal a polymorphism which includes the forms attributed in systematic work to *O. lactea*, plus the forms attributed to *O. punctata*. The two groups of forms segregate together in individual descendances studied in genetic work — and therefore they are co-specific. The status of *O. apalolena* is also examined and the question of the genera to which these groups of forms belong is discussed.

Relations with *Eobania vermiculata* are also considered. Polymorphic characteristics of the shell of *lactea* (including the *punctata* forms) respect to: shape, whether globous or depressed; ground colour, from whitish to brown and including albino; pigmentation of the mouth, from honey or light brown to black; number of bands due to loss or to fusion; colour of the bands, from fawn or very light

brown, through dark brown to black; decomposition of the bands into pigmented lines, and the presence of similar lines between bands; and ornamentation consisting in the presence from few to very numerous whitish dots and small marks apparent especially on the bands, but which may extend over all the shell. For comparison, reference is made to the polymorphism of other helicids.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1985) — Variação intraespecífica, morfos e sua determinação genética em *Helix aspersa* Müller 1774. — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, N.º 5: 15-30.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — Cartografia especial no caso de espécies polimórficas e combinação com a Ecologia Genética. — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, N.º 9: 19-26.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. & SERRA, J. A. (1984) — Taxonomic polymorphism and intrinsic factors in *Helix aspersa*. — *Brotéria-Genética*, 5: 181-220.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. & SERRA, J. A. (1987) — Genética e conservação do ambiente, particularmente a preservação de espécies exemplificada com o caso dos helicídeos. — *Brotéria - Genética*, 8: 35-41.
- BOURGUIGNAT, J. R. (1863-1864) — *Malacologie de l'Algérie*. 2 vols. Paris (Challamel Ainé).
- BOURGUIGNAT, J. R. (1863-1870) — *Mollusques Nouveaux, Litigieux ou peu Connus*. 2 vols. Paris.
- CAIN, A. J. (1984) — Heterosematism in snails. — *Malacologia*, 25: 161-172.
- GERMAIN, L. (1930) — *Mollusques Terrestres et Fluviatiles*. Faune de France, 21. 1.ª parte. Lechevallier, Paris.
- MÜLLER, O.-Fr. (1773-1774) — *Vermium terrestrium et fluviatilium historia, seu animalium infusiorum, helminthicorum et testaceorum non marinorum succinta historia*. 2 vols. Havniae et Lipsiae.
- NOBRE, A. (1941) — *Fauna Malacológica de Portugal*. II — *Moluscos Terrestres e Fluviais*. Coimbra Editora.
- REAL, G. & TESTUD, A. M. (1980) — Données préliminaires sur les mollusques continentaux protégés ou règlementés en France — *Haliotis*, 10: 75-86.
- REAL, G. & REAL-TESTUD, A. M. (1983) — Les mollusques gastéropodes protégés ou règlementés en France. In "L'Escargot et l'Héliciculture" (ed. J. Daguzan). Informations Techniques des Services Vétérinaires, Paris.
- SACCHI, C. F. (1954) — Relations entre les groupements malacologiques terrestres et les conditions biogéographiques et biohistoriques des étangs roussillonnais. — *Vie et Milieu*, 5: 530-564.
- SACCHI, C. F. (1958) — Les mollusques terrestres dans le cadre des relations biogéographiques entre l'Afrique du Nord et l'Italie. — *Vie et Milieu*, 9: 11-52.

- SERRA, J. A. & ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1984) — Genetic Ecology (of polymorphism, adaptation and survival): proposed new interdisciplinary approaches. — *Brotéria - Genética*, 8: 49-60.
- SIMÕES, M. & ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — Finalidades da cartografia malacológica em Portugal e indicações para a sua execução prática. — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, n.º 9: 9-18.
- SOLEM, G. A. (1974) — *The Shell Makers. Introducing Mollusks*. John Wiley & Sons, New York.
- WESTERLUND, C. A. (1889) — *Fauna der palaeartischen Reg.*, vol. II. Lund und Berlin.

ESTAMPA I

Otala lactea: Variação da cor de fundo, ausência e presença de bandas, cor e fusão destas, e ornamentação (em linhas pigmentadas ou em pontuação e linhas esbranquiçadas). Linha de escala: 2 centímetros.

1. Concha albina, sem bandas; ornamentação de linhas e pontos pouco aparente.
2. Cor de fundo bege claro; sem bandas; estrutura em linhas pouco mais escuras que o fundo.
3. Cor de fundo bege; sem bandas; estrutura em linhas mais escuras que o fundo; fascia albata pouco marcada.
4. Cor de fundo clara, levemente amarelada; bandas de pigmentação muito fraca e com numerosas finas pontuações, que tendem a obliterar as bandas.
5. Fundo como em 4; bandas de pigmentação fraca, muito ornamentadas com linhas e pontos relativamente grossos.
6. Fundo como em 4; bandas de cor castanha média, fundidas em dois grupos (123) (45), separados por fina fascia albata; ornamentação em linhas e pontuações brancas.
7. Cor de fundo castanho camurça; bandas castanho escuro; ornamentação em pontuações muito finas, dispostas em linhas radiais.
8. Fundo cinzento claro; só com banda 3.
9. Fundo castanho escuro; bandas um pouco mais escuras que o fundo; completa ausência de ornamentação, superfície lisa e brilhante.
10. Cor de fundo acinzentado-camurça claro; bandas castanhas; abundante ornamentação em pontos e linhas anastomosadas.
11. Cor de fundo clara, cinzento levemente amarelado; bandas quase negras; ornamentação em finos pontos dispostos em linhas mais ou menos radiais.
12. Cor de fundo bege claro; bandas negras, sólidas; ornamentação em finos pontos, só até ao fim da primeira metade da volta descoberta.

ESTAMPA II

Otala lactea: Variação da pigmentação da abertura, heterosematismo, ornamentação da face inferior e forma globosa da concha. Linha de escala: 2 centímetros.

1. Concha albina, a mesma da Est. I; apenas leve pigmentação amarelada na abertura.
2. Mesma concha que a n.º 3 da Est. I; estrutura em linhas pigmentadas; abertura quase negra.
3. Mesma concha que o n.º 9 da Est. I; superfície lisa e brilhante, sem ornamentação.
4. Cor de fundo marfim; bandas largas, negras, sólidas; sem heterosematismo; ausência de ornamentação em linhas abaixo da banda 5; abertura negra.
5. Cor de fundo bege claro, bandas 4 e 5 muito diferentes, com linhas ornamentais entre ambas e abaixo da banda 5; abertura de cor castanha média.
6. Cor de fundo marfim; nítido heterosematismo, bandas 4 e 5 estreitas e divididas; ornamentação de linhas entre as bandas e abaixo da banda 5; pigmentação das bandas, fazendo desenhos; abertura castanho médio avermelhado.
7. Cor de fundo bege; nítido heterosematismo; pigmentação da banda 5 interrompida em desenhos; numerosas linhas pigmentadas ornamentais em toda a concha; abertura castanha-escura.
8. Concha perfurada, com larga abertura umbilical; fundo de cor cinzenta; pigmentação das bandas formando desenhos setiformes; linhas ornamentais abundantes. Abertura castanha-escura, quase negra.
9. Concha perfurada, abertura umbilical estreita; cor de fundo castanho claro; bandas divididas; ornamentação em linhas pouco pigmentadas abaixo da banda 5; abertura negra.
10. Fundo quase branco; heterosematismo e falta quase completa da banda 4; abertura cor de mel.
11. Concha globosa; sem bandas; fundo branco acinzentado; ornamentação em linhas pouco mais escuras que o fundo; fascia albata larga.
12. Concha globosa; fundo de cor cinzento-médio; bandas largas, negras; ornamentação em linhas no espaço interbandas.

